

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

YAĞDA ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİNİN FARKLI YAPAY ZEKA METOTLARIYLA TAHMİNİ

Fatih ATALAR¹, Aysel ERSOY¹

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektrik&Elektronik Mühendisliği

Avclar, Istanbul, Turkey

fatih.atalar@iuc.edu.tr, aersoy@iuc.edu.tr

Güç trafolarında erken arıza tespiti olası elektrik kesintilerinin önüne geçecektir. Periyodik bakımların zamanında yapılmasının yanı sıra düzenli olarak gerçekleştirilen testler ile trafonun mevcut durumu ortaya konabilmektedir. İşletme ömürleri boyunca elektriksel ve termal streslere maruz kalan güç trafolarında arızalar genelde yalıtım sıvılarında ortaya çıkmaktadır. Dielektrik sıvılar olarak da bilinen trafo yağlarında meydana gelen bozulmalar neticesinde Hidrojen (H₂), Metan (CH₄), Etilen (C₂H₄), Etan (C₂H₆) ve Asetilen (C₂H₂) gazları çözünür halde ortaya çıkmaktadır. Yağda Çözünmüş Gaz analizi ile bu gazların ppm cinsinden değerleri karşılaştırılarak gerek elektriksel gerek termal arızalar sınıflandırılır. YGA analizi sayesinde arızalar başlangıç aşamasında tespit edilmektedir. Böylece olası enerji kesintileri ya da trafonun işletmeden çıkması gibi durumların önüne geçilmektedir. Klasik yöntemler bu analizde geçmişte kullanılmasına rağmen son zamanlarda yapay zekâ modelleri ile YGA analizleri doğru bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmada 200 farklı gaz konsantrasyon değeri ve arıza durumu için farklı yapay zeka algoritmaları ile YGA analizi yapılmıştır. Rastgele Orman (Random Forest-RF), K-En Yakın Komşular (K-Nearest Neighbors-KNN), Aşırı Gradyan Artışı (eXtreme Gradient Boosting -XGBoost), Işık Gradyanını Artırma Makinesi (Light Gradient-Boosting Machine-LGBM), Destek Vektör Makinesi (Destek (veri sayısı) Vector Machine-SVM), Naif Bayes (Naive Bayes-NB) ve Uygulamalı Evrimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural Network-CNN) modelleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerde en iyi arıza tahmini CNN uygulamasında yaklaşık olarak %90,4 olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gaz Analizi, Yapay Zeka, Trafo Arızası, Sınıflandırma, Trafo Yağı

GİRİŞ

Elektrik enerjisi kullanılırken farklı arızalar sonucu meydana gelen kesintiler hem konutlarda hem de endüstriyel tesislerde gerek maliyet gerek zaman açısından büyük sarfiyatlara yol açmaktadır. Dolayısıyla bir elektrik enerjisinin son kullanıcıya kadar iletilen ve dağıtılan ağında yer alan tüm ekipmanların sağlıklı ve sürdürülebilir işletme ömürlerine sahip olmaları elzemdir. İşte bu enerji iletim-dağıtım ağında en çok kullanılan ekipmanlardan olan güç transformatörlerinin arızalarının tespiti ve önlenmesiyle kesintisiz enerji elde edilecektir [1,2]. Güç transformatörleri kullanılan yalıtım malzemelerine göre kuru tip ve yağlı tip olmak üzere ikiye ayrılmaktadır [3]. Yağlı tip güç transformatörleri çok yaygın kullanılmakla birlikte hala ilk tercih edilen trafo türlerinden birisidir. Bu güç transformatörlerinde soğutma işlemi trafo yağının hareketiyle sağlanmaktadır. Yalıtım yağları soğutma işlevlerinin yanı sıra bakır trafo sargılarını birbirlerinden yalıtma görevini yapmaktadırlar.

Yalıtım yağlarının farklı çeşitleri kullanılmasına rağmen trafolarda meydana gelen arızaların ilk noktası bu dielektrik sıvıların dayanımlarının düşmesinden kaynaklanmaktadır. Bir trafo yağının yalıtım performansı oksidasyon, nem kontaminasyonu, aşırı ısınma, saflığı bozan yabancı cisimler, yaşlanma, asit oluşumu ve elektriksel stres nedeniyle düşmektedir [4]. Dielektrik dayanımı azaltan sebepler birbirinden farklı olsa da trafo yağının arızasının başlangıç fazında sıvı içerisinde çeşitli gazlar çözünmüş olarak çözünmektedir. Trafo yağlarında meydana gelen bozulmalar neticesinde Hidrojen (H₂), Metan (CH₄), Etilen (C₂H₄), Etan (C₂H₆) ve Asetilen (C₂H₂) gazları çözünür halde ortaya çıkmaktadır [5]. Ortaya çıkan bu gazların milyonda bir (per parts million-ppm) cinsinden konsantrasyon değerleri analiz edilerek elektriksel arıza türü belirlenmektedir. Yağda Çözünmüş Gaz

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Analizi (YGA) olarak bilinen bu yöntemle güç trafolarında arızalar erken teşhis edilerek olası enerji kesintilerinin önüne geçilmektedir. Bu yöntem ile bulunan arızalar aşağıda sıralanmıştır [6].

Aşırı Isınma (Termal Arıza)

Düşük sıcaklıkta aşırı ısınma ($T1 < 300$)

Orta sıcaklıkta aşırı ısınma ($300 < T2 < 700$)

Yüksek sıcaklıkta aşırı ısınma ($T3 > 700$)

Elektriksel Deşarj (Boşalma)

- Kısmi deşarj
- Düşük enerjili deşarj
- Yüksek enerjili deşarj
- Ark deşarjı

Yalıtım Arızaları

- Kağıt yalıtım bozulması
- Yağ yalıtım bozulması

Kıvılcım Oluşumu

Bu arıza türleri, transformatör yağında çözülmüş gazların analiziyle tespit edilebilir. Her bir arıza türü, belirli gazların veya gaz kombinasyonlarının varlığı ve oranlarıyla ilişkilendirilir. DGA, transformatörlerdeki bu arızaları erken aşamada tespit etmek ve önleyici bakım yapmak için kullanılan önemli bir yöntemdir [7-9].

YGA yöntemi uygulamasında kullanılan Roger Oran, IEC Oran ve Doernenburg metotlarıyla yapılan analizlerde elde edilen sonuçların bir kısmı gerçek arızalarla uyumlu değildir. Dolayısıyla son dönemlerde yapay zekâ kullanımıyla birlikte makine ve derin öğrenme algoritmalarıyla arıza tahmin yüzdeleri arttırılmıştır. Thango yaptığı çalışmada, güç transformatörlerinde arıza teşhisi için çözülmüş gaz analizi (DGA) ve yapay zeka tekniklerini incelemiştir. Araştırmacı, ikili sınıflandırma destek vektör makinesi (BCSVM) adlı yeni bir algoritma önermiştir. BCSVM yöntemi, 141 DGA veri örneği üzerinde test edilmiş ve %97.16'lık bir doğruluk oranı elde etmiştir. Bu sonuç, IEC gaz oranı yönteminin %82.27 ve yapay sinir ağının %93.62 doğruluk oranlarıyla karşılaştırıldığında önemli bir iyileşme göstermiştir [10].

Lee ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, güç transformatörlerinde arıza teşhisi için derin öğrenme tabanlı bir yaklaşım önermişlerdir. Geliştirdikleri evrişimli sinir ağı (CNN) modeli, 10,000'den fazla DGA örneği kullanılarak eğitilmiş ve test edilmiştir. Model, beş farklı arıza türünü %98.7 genel doğrulukla sınıflandırmıştır. Özellikle, düşük enerjili deşarjları %99.1, yüksek enerjili deşarjları %98.9, ve termal arızaları %98.5 doğrulukla tespit etmiştir [11].

Zhang ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, güç transformatörlerinde arıza teşhisi için transfer öğrenme tabanlı bir yöntem önermişlerdir. Önceden eğitilmiş bir derin sinir ağı modelini kullanarak, sadece 500 etiketli veri örneğiyle etkili bir arıza teşhis sistemi geliştirmişlerdir. Önerilen yöntem, 1000 test örneği üzerinde beş farklı arıza türünü %96.5 genel doğrulukla sınıflandırmıştır. Yağ aşırı ısınması %97.8, selüloz aşırı ısınması %96.2, ve kısmi boşalma arızaları %95.9 doğrulukla tespit edilmiştir [12].

Bu çalışmada 200 farklı gaz konsantrasyon değeri ve arıza durumu için farklı yapay zeka algoritmaları ile YGA analizi yapılmıştır. Rastgele Orman (Random Forest-RF), K-En Yakın Komşular (K-Nearest Neighbors-KNN), Aşırı Gradyan Artışı (eXtreme Gradient Boosting -XGBoost), Işık Gradyanını Artırma Makinesi (Light Gradient-Boosting Machine-LGBM), Destek Vektör Makinesi (Destek (veri sayısı) Vector Machine-SVM), Naif Bayes (Naive

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

Bayes-NB) ve Uygulamalı Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural Network-CNN) modelleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerde en iyi arıza tahmini CNN uygulamasında yaklaşık olarak %90,4 olarak görülmüştür.

METODOLOJİ

Rastgele Orman algoritması, Makine Öğrenmesinde güçlü bir ağaç öğrenme tekniğidir . Eğitim aşamasında bir dizi Karar Ağacı oluşturarak çalışır . Her ağaç, her bölümdeki özelliklerin rastgele bir alt kümesini ölçmek için veri kümesinin rastgele bir alt kümesi kullanılarak oluşturulur. Bu rastgelelik, bireysel ağaçlar arasında değişkenlik yaratarak aşırı uyum riskini azaltır ve genel tahmin performansını iyileştirir [13]. Tahminde, algoritma tüm ağaçların sonuçlarını oylama (sınıflandırma görevleri için) veya ortalama (regresyon görevleri için) yaparak toplar. Birden fazla ağaç ve onların içgörülerini tarafından desteklenen bu işbirlikçi karar alma süreci, istikrarlı ve kesin sonuçlara örnek sağlar. Karmaşık verileri işleme, aşırı uyumu azaltma ve farklı ortamlarda güvenilir tahminler sağlama yetenekleriyle bilinen rastgele ormanlar, sınıflandırma ve regresyon işlevleri için yaygın olarak kullanılır [14].

K-En Yakın Komşular (KNN) algoritması, sınıflandırma ve regresyon problemlerini ele almak için kullanılan bir gözetimli makine öğrenme yöntemidir. Evelyn Fix ve Joseph Hodges bu algoritmayı 1951'de geliştirdiler ve daha sonra Thomas Cover tarafından genişletildiKNN, makine öğrenimindeki en temel ancak en önemli sınıflandırma algoritmalarından biridir. Gözetimli öğrenme alanına aittir ve desen tanıma, veri madenciliği ve saldırı tespitinde yoğun uygulama bulur [15]. Gerçek yaşam senaryolarında yaygın olarak tek kullanımlıdır çünkü parametrik değildir, yani verinin dağılımı hakkında herhangi bir temel varsayımda bulunmaz (verilen verinin Gauss dağılımını varsayan GMM gibi diğer algoritmaların aksine). Bize bazı önceki veriler (eğitim verileri olarak da adlandırılır) verilir ve bu da koordinatları bir öznitelikle tanımlanan gruplara sınıflandırır [16].

XGBoost, makine öğrenimi modellerinin etkili ve ölçeklenebilir eğitimi için tasarlanmış optimize edilmiş dağıtılmış bir eğitim artırma kütüphanesidir. Daha güçlü bir tahmin üretmek için birden fazla zayıf modelin tahminlerini birleştiren bir topluluk öğrenme yöntemidir. XGBoost, "Extreme Gradient Boosting" anlamına gelir ve büyük veri kümelerini işleme yeteneği ve sınıflandırma ve regresyon gibi birçok makine öğrenimi görevinde en son teknoloji performansına ulaşma yeteneği nedeniyle en popüler ve yaygın olarak kullanılan makine öğrenimi algoritmalarından biri haline gelmiştir [17]. XGBoost'un temel özelliklerinden biri, önemli ön işlemler gerektirmeden eksik değerlere sahip gerçek dünya verilerini işlemesine olanak tanıyan eksik değerlerin verimli bir şekilde işlenmesidir [18]. Ek olarak, XGBoost paralel işleme için yerleşik desteğe sahiptir ve bu da büyük veri kümelerinde modelleri makul bir sürede eğitmeyi mümkün kılar.

LightGBM, Microsoft tarafından geliştirilen açık kaynaklı, dağıtılmış, yüksek performanslı bir gradyan artırma çerçevesidir. Eğitim sırasında bellek kullanımını ve eğitim süresini optimize etmek için büyük gradyanlara sahip örnekleri seçici olarak tutan Gradient-based One-Side Sampling (GOSS) dahil olmak üzere birkaç yeni tekniği bünyesinde barındırır [19]. Ayrıca LightGBM, verimli ağaç oluşturma için histogram tabanlı algoritmalar kullanır. Bu teknikler, yaprak bazlı ağaç büyümesi ve verimli veri depolama biçimleri gibi optimizasyonlarla birlikte LightGBM'nin verimliliğine katkıda bulunur ve ona diğer gradyan artırma çerçevelerine göre rekabet avantajı sağlar. LightGBM ağacı, LightGBM gradyan artırma çerçevesinde kullanılan bir karar ağacı yapısıdır. Özellik bölümlerini temsil eden düğümlerden ve tahminleri içeren yaprak düğümlerinden oluşur. LightGBM ağaçları, eğitim sırasında her adımda kayıp azaltmayı en üst düzeye çıkarmaya odaklanarak yaprak bazında yinelemeli olarak oluşturulur. Her bölmede, belirli bir hedef fonksiyonunu optimize etmeye çalışır. Model performansını optimize etmek için çeşitli bölme ölçütlerini ve budama tekniklerini destekler [20].

En basit ve etkili sınıflandırma algoritmalarından biri olan Naif Bayes sınıflandırıcısı, hızlı tahmin yeteneklerine sahip makine öğrenimi modellerinin hızla geliştirilmesine yardımcı olur. Naif Bayes algoritması

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

sınıflandırma problemleri için kullanılır. Metin sınıflandırmasında oldukça kullanılır. Metin sınıflandırma görevlerinde, veriler yüksek boyut içerir (çünkü her kelime verilerdeki bir özelliği temsil eder). Spam filtreleme, duygu tespiti, derecelendirme sınıflandırması vb. alanlarda kullanılır. Naif Bayes'i kullanmanın avantajı hızıdır. Hızlıdır ve yüksek boyutlu verilerle tahmin yapmak kolaydır [21].

SVM algoritması bir düzlem üzerine yerleştirilmiş 2 veya daha fazla nokta kümelerini ayırmak için doğrular çizer. 2 veri kümesi düşünüldüğünde bu doğrunun, iki kümenin noktaları için de maksimum uzaklıkta olmasını amaçlar. Karmaşık ama küçük ve orta ölçekteki veri setleri için uygundur. SVM'ler sınıflandırma problemlerinde yaygın olarak kullanılır. Karşıt sınıfların en yakın veri noktaları arasındaki marj en üst düzeye çıkaran optimum hiper düzlemi bularak iki sınıf arasında ayırım yaparlar. Giriş verilerindeki özellik sayısı, hiper düzlemin 2 boyutlu bir uzayda bir çizgi mi yoksa n boyutlu bir uzayda bir düzlem mi olduğunu belirler. Sınıfları ayırt etmek için birden fazla hiper düzlem bulunabildiğinden, noktalar arasındaki marj en üst düzeye çıkarmak, algoritmanın sınıflar arasındaki en iyi karar sınırını bulmasını sağlar [22].

Konvolüsyonel Sinir Ağı (CNN) algoritmasının temel prensipleri ilk olarak 1980 yılında Kunihiko Fukushima tarafından tanıtıldı [23]. Başlangıcından bu yana, sürekli geliştirme, CNN algoritmasının derin öğrenme alanında en yaygın tekniklerden biri olarak ortaya çıktığı mevcut durumuna yol açtı. Özellikle, CNN'ler öncelikle görsel görüntülerin analizi için kullanılır ve değişmez uzay yapay sinir ağları olarak da adlandırılır [24]. Uygulamaları, görüntü ve video tanıma, öneri sistemleri, görüntü sınıflandırması, tıbbi görüntü analizi, doğal dil işleme ve veri tahmini dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsar. Önerilen CNN modelinde, her biri mimari içinde belirli işlevlere hizmet eden bir dizi katman kullanıldı. Bu katmanlar, bir 1D konvolüsyonel katman, bir bırakma katmanı, bir 1D maksimum havuzlama katmanı, bir düzleştirme katmanı, tamamen bağlı bir katman (gizli katman) ve çıktı için son bir tamamen bağlı katman içerir. Şekil 1, bu katmanların düzenlenmesini ve ilgili parametre değerlerini göstermektedir.

Şekil 1. CNN Modelinin Katmanları

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

Bu çalışmada Enwen Li tərəfindən açıq erişim yayınlanan 200 fərqli qaz konsantrasyon dəğeri və arıza durumu için fərqli yapay zeka algoritmları ilə YGA analizi yapılmışdır [25]. Fərqli eğitim ve test oranlarıyla denemeler yapılmış analiz %30 test ve %70 eğitim modeliyle en doğru sonuçları vermiştir. Veri setinde yer alan arızalar şu şekildedir;

- Kısmi Deşarj
- Atlama Deşarjı
- Ark Deşarjı
- Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza ($T > 700^{\circ}\text{C}$)
- Orta Sıcaklıklı Termal Arıza ($300^{\circ}\text{C} < T < 700^{\circ}\text{C}$)
- Düşük Sıcaklıklı Termal Arıza ($T < 300^{\circ}\text{C}$)

Veri setinin bir kısmı Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Uygulamada kullanılan veri setinin bir kısmı

H2	CH4	C2H6	C2H4	C2H2	Arıza
21	45293	0.46	17533	22402	Atlama Deşarjı
676.74	969.55	570.57	2483.26	17.48	Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza ($T > 700^{\circ}\text{C}$)
7238.97	695.16	231.6	2394.3	2308.92	Ark Deşarjı
101.5	24.45	35643	128.37	0	Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza ($T > 700^{\circ}\text{C}$)
73.8	148	38.9	181	27760	Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza ($T > 700^{\circ}\text{C}$)
34.76	19115	45537	35521	13424	Atlama Deşarjı
18.19	21.99	21337	46.92	35490	Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza ($T > 700^{\circ}\text{C}$)
45444	1	0.1	0.9	45444	Atlama Deşarjı
22400	22400	2690	13440	1570	Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza ($T > 700^{\circ}\text{C}$)
670	224	45	67	2	Orta Sıcaklıklı Termal Arıza ($300^{\circ}\text{C} < T < 700^{\circ}\text{C}$)

BULGULAR

Yapılan analiz %30 test ve %70 eğitim modeliyle en doğru sonuçları vermiştir. RF algoritması en doğru sonucu kısmi deşarj arızalarında %86,7 ile verirken genelde tahmin doğruluğu %73,73 olarak ölçülmüştür. RF ile yapılan tahminlere ait detaylı sonuçlar Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. RF Algoritması Test Sonuç Raporu

Sınıf	kesinlik	duyarlılık	f1 skoru	destek (veri sayısı)
Ark Deşarjı	0,733333	0,647059	0,6875	17
Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza	0,571429	0,571429	0,571429	14

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Düşük veya Orta Sıcaklıklı Termal Arıza	1	0,6	0,75	15
Düşük Sıcaklıklı Termal Arıza	0,583333	1	0,736842	7
Orta Sıcaklıklı Termal Arıza	0,777778	0,933333	0,848485	15
Kısmi Deşarj	0,866667	1	0,928571	13
Atlama Deşarjı	0,6875	0,611111	0,647059	18
doğruluk				
makro ortalama	0,74572	0,766133	0,738555	99
ağırlıklı ortalama	0,756145	0,737374	0,732739	99

Tablo 2'deki sonuçlar, RF algoritmasının farklı arıza sınıfları üzerindeki performansını kesinlik, duyarlılık, f1 skoru ve destek (veri sayısı) metrikleri ile değerlendirmektedir. "Düşük veya Orta Sıcaklıklı Termal Arıza" sınıfı için kesinlik değeri 1 olarak belirlenmiş, ancak duyarlılık değeri 0.6 seviyesinde kalmıştır. Bu durum, modelin bu sınıfta yüksek doğrulukla pozitif tahminler yaptığını ancak birçok gerçek pozitif örneği kaçırdığını göstermektedir. Öte yandan, "Kısmi Deşarj" ve "Orta Sıcaklıklı Termal Arıza" sınıflarında kesinlik ve duyarlılık değerlerinin sırasıyla 0.86667 ve 1, 0.77778 ve 0.93333 gibi yüksek seviyelerde olması, modelin bu sınıflarda dengeli bir performans gösterdiğini ve her iki sınıfta da pozitif örnekleri doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya koymaktadır.

Modelin genel performansı, makro ortalama ve ağırlıklı ortalama metrikleri ile de incelenmiştir. Makro ortalama metriklerine göre kesinlik değeri 0.74572, duyarlılık değeri 0.76613 ve f1 skoru değeri 0.73856 olarak kaydedilmiştir. Bu sonuçlar, modelin genel olarak tatmin edici bir performans gösterdiğini ancak bazı sınıflar arasındaki dengesizliklerin olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle "Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza" ve "Ark Deşarjı" sınıflarında f1 skoru değerlerinin sırasıyla 0.57143 ve 0.6875 gibi nispeten düşük seviyelerde olması, modelin bu sınıfları ayırt etmekte zorlandığını göstermektedir. Sınıflar arasındaki destek (destek (veri sayısı)) değerlerinin dengesiz olması da, bazı arıza türleri için daha az veri bulunmasının performans üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini işaret etmektedir.

KNN ise en doğru sonucu termal arızaların 300°C-700°C değerleri arasında gerçekleşen arıza ve kısmi deşarjlar için yaklaşık %76 doğrulukla vermiştir. KNN algoritmasının tüm arızalar için doğruluk yüzdesi %60 olarak RF'ye göre oldukça düşük çıkmıştır. KNN ile yapılan tahminlere ait detaylı sonuçlar Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3. kNN Algoritması Test Sonuç Raporu

Sınıf	kesinlik	duyarlılık	f1 skoru	destek (veri sayısı)
Ark Deşarjı	0,625	0,588235	0,606061	17
Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza	0,6	0,428571	0,5	14
Düşük veya Orta Sıcaklıklı Termal Arıza	0,75	0,6	0,666667	15
Düşük Sıcaklıklı Termal Arıza	0,357143	0,714286	0,47619	7
Orta Sıcaklıklı Termal Arıza	0,733333	0,733333	0,733333	15
Kısmi Deşarj	0,764706	1	0,866667	13

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Atlama Deşarjı	0,4	0,333333	0,363636	18
doğruluk				
makro ortalama	0,604312	0,628251	0,601793	99
ağırlıklı ortalama	0,615315	0,606061	0,60049	99

"Kısmi Deşarj" sınıfında "kesinlik" değeri "0.76471", "duyarlılık" değeri "1" ve "f1 skoru" değeri "0.86667" olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, modelin bu sınıfta yüksek performans sergilediğini ve neredeyse tüm pozitif örnekleri doğru bir şekilde tespit ettiğini göstermektedir. Diğer yandan, "Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza" ve "Atlama Deşarjı" sınıflarında "kesinlik" ve "duyarlılık" değerlerinin oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle "Atlama Deşarjı" sınıfında "f1 skoru" değeri "0.36364" ile modelin bu arıza tipini ayırt etmede zorluk yaşadığını göstermektedir.

Genel performans metrikleri incelendiğinde, "makro ortalama" için "kesinlik" değeri "0.60431", "duyarlılık" değeri "0.62825" ve "f1 skoru" değeri "0.60179" olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, modelin genel olarak orta düzeyde bir başarı gösterdiğini ancak bazı sınıflarda ciddi performans kayıplarının olduğunu göstermektedir. "Ağırlıklı ortalama" sonuçları, modelin veri setindeki sınıfların dağılımı göz önüne alındığında, özellikle "duyarlılık" ve "f1 skoru" metriklerinde "%60" seviyesinde performans sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, k-NN algoritmasının farklı arıza türlerini ayırt etme yeteneğinin RF algoritmasına kıyasla daha sınırlı olduğunu göstermektedir.

Yenilikçi yöntemlerden olan XGBoost %76,8 doğruluk yüzdesiyle RF algoritmasından daha iyi tahmin yapmıştır. Ayrıca XGBoost 300°C altındaki düşük termal arızaları %91 oran ile çok yüksek bir doğrulukla tahmin etmiştir. XGBoost ile yapılan tahminlere ait detaylı sonuçlar Tablo 4'de verilmiştir.

Tablo 4. XGBoost Algoritması Test Sonuç Raporu

Sınıf	kesinlik	duyarlılık	f1 skoru	destek (veri sayısı)
Ark Deşarjı	0,8	0,705882	0,75	17
Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza	0,583333333	0,5	0,538462	14
Düşük veya Orta Sıcaklıklı Termal Arıza	0,909090909	0,666667	0,769231	15
Düşük Sıcaklıklı Termal Arıza	0,636363636	1	0,777778	7
Orta Sıcaklıklı Termal Arıza	0,777777778	0,933333	0,848485	15
Kısmi Deşarj	0,866666667	1	0,928571	13
Atlama Deşarjı	0,764705882	0,722222	0,742857	18
doğruluk				
makro ortalama	0,762562601	0,789729	0,765055	99
ağırlıklı ortalama	0,77328904	0,767677	0,762035	99

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

XGBoost algoritması ile elde edilen sonuçlar, modelin genel performansında dikkate değer bir iyileşme olduğunu göstermektedir. "Kısmi Deşarj" sınıfında elde edilen kesinlik değeri 0.86667, duyarlılık değeri 1 ve f1 skoru değeri 0.92857 ile, bu sınıfın yüksek doğrulukta sınıflandırıldığı görülmektedir. Ayrıca, "Ark Deşarjı" ve "Orta Sıcaklıklı Termal Arıza" sınıfları da sırasıyla f1 skoru değerleri 0.75 ve 0.84848 ile modelin güçlü performans gösterdiği diğer sınıflar olarak öne çıkmaktadır. Bu, modelin bu sınıflardaki doğru pozitifleri yüksek bir doğrulukla tespit ettiğini göstermektedir.

Modelin genel ortalamaları incelendiğinde, makro ortalama metrikleri sırasıyla kesinlik için 0.76263, duyarlılık için 0.78973 ve f1 skoru için 0.76505 olarak ölçülmüştür. Bu değerler, modelin genel başarısının yüksek olduğunu ve sınıflar arası dengesizliğin görece azaldığını göstermektedir. Ağırlıklı ortalama sonuçlarına göre de duyarlılık değeri 0.76768 ve f1 skoru değeri 0.76204 seviyelerinde olup, modelin sınıflandırmadaki tutarlılığını ve doğruluğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, XGBoost algoritması, özellikle düşük ve orta sıcaklık aşırı ısınma sınıflarında bile dengeli bir performans sergilemiş ve diğer algoritmalara kıyasla daha başarılı sonuçlar elde etmiştir.

SVM ve NB'nin tahmin doğrulukları sırasıyla %44 ve %40 olarak düşük yüzdeleri ölçülmüştür. Özellikle bu iki algoritma atlama deşarjları arızalarının hiçbirini doğru tahmin edememiştir. Dolayısıyla SVM ve NB'nin veri sayısının az olduğu durumlarda YGA analizinde kullanılması uygun değildir. SVM ve NB'de düşük tahmin skoru elde edildiği için sonuç raporları verilmemiştir. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan LGBM algoritması 300°C altındaki düşük termal arızaları %100 doğruluk oranıyla tahmin etmiştir. Genel doğruluk yüzdesi ise %77 olarak ölçülmüştür. LGBM ile yapılan tahminlere ait detaylı sonuçlar Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5. LGBM Algoritması Test Sonuç Raporu

Sınıf	kesinlik	duyarlılık	f1 skoru	destek (veri sayısı)
Ark Deşarjı	0,722222222	0,764706	0,742857	17
Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza	0,571428571	0,571429	0,571429	14
Düşük veya Orta Sıcaklıklı Termal Arıza	1	0,666667	0,8	15
Düşük Sıcaklıklı Termal Arıza	0,6	0,857143	0,705882	7
Orta Sıcaklıklı Termal Arıza	0,823529412	0,933333	0,875	15
Kısmi Deşarj	0,866666667	1	0,928571	13
Atlama Deşarjı	0,8	0,666667	0,727273	18
doğruluk				
makro ortalama	0,769120982	0,779992	0,76443	99
ağırlıklı ortalama	0,782801875	0,767677	0,766233	99

LightGBM algoritması ile elde edilen sonuçlar, genel olarak oldukça başarılı bir performans sergilemiştir. Özellikle "Kısmi Deşarj" sınıfında, duyarlılık değeri 1 ve f1 skoru değeri 0.92857 olarak ölçülmüştür, bu da modelin

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

bu arıza sınıfında yüksek doğrulukta sınıflandırma yaptığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, "Orta Sıcaklıklı Termal Arıza" sınıfı da f1 skoru değeri 0.875 ile modelin en iyi performans gösterdiği sınıflardan biri olmuştur. Bu sınıflarda modelin doğru pozitif tespit oranı oldukça yüksektir.

Buna karşılık, "Yüksek Sıcaklıklı Termal Arıza" sınıfında kesinlik ve duyarlılık değerlerinin 0.571 seviyesinde kalması, bu arıza sınıfında sınıflandırmanın diğer sınıflara kıyasla daha düşük bir performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. "Düşük veya Orta Sıcaklıklı Termal Arıza" sınıfında ise kesinlik değeri 1 olarak hesaplanmasına rağmen, duyarlılık değerinin 0.66667 olması, modelin bazı durumlarda bu arıza sınıfını kaçırdığını göstermektedir. Genel performans değerlendirildiğinde, makro ortalama ve ağırlıklı ortalama metrikleri, sırasıyla f1 skoru için 0.76443 ve 0.76623 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, LightGBM algoritmasının, özellikle dengesiz veri dağılımına sahip sınıflar arasında makul bir denge sağladığını ve genel sınıflandırma doğruluğunun yüksek olduğunu göstermektedir. Model, sınıflar arasında uyumlu bir performans sunmuş olup, özellikle kritik sınıflarda başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Uygulanan tüm yöntemler (CNN hariç) arasında performans karşılaştırması yapıldığında, en yüksek başarı oranını XGBoost ve LightGBM algoritmalarının sağladığı görülmektedir. Özellikle "Kısmi Deşarj" sınıfında, her iki model de duyarlılık değerini 1 seviyesinde tutarak bu sınıfı hatasız tespit etmiştir. XGBoost, makro ortalama f1 skoru açısından 0.76505 ile en yüksek değeri sunarken, LightGBM de 0.76443 ile çok yakın bir performans sergilemiştir. Öte yandan, KNN ve Random Forest algoritmaları ise genel olarak daha düşük sonuçlar vermiştir; özellikle KNN'de f1 skoru 0.60179 ile en düşük seviyede kalmıştır. Spark ve Düşük Sıcaklıklı Termal Arıza sınıflarında XGBoost ve LightGBM'in daha dengeli sonuçlar verdiği, özellikle duyarlılık ve kesinlik dengesinin bu iki modelde daha başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, XGBoost ve LightGBM algoritmalarının, genel doğruluk ve denge açısından diğer yöntemlere kıyasla daha üstün performans gösterdiği söylenebilir.

CNN modelinin eğitim süreci, doğruluk ve kayıp grafikleri incelendiğinde (Şekil 2 ve Şekil 3), etkileyici bir gelişim gösterdiği açıkça görülmektedir. Doğruluk grafiğinde, eğitim ve doğrulama doğruluklarının başlangıçta düşük değerlerden (sırasıyla %25 ve %19.05) hızla yükseldiği gözlemlenmektedir. İlk 10 epoch boyunca, doğruluk eğrileri dik bir artış göstermekte, bu da modelin hızlı bir öğrenme süreci geçirdiğine işaret etmektedir. 20. epoch'tan sonra, doğrulama doğruluğu %85-95 aralığında dalgalanmaya başlamış, eğitim doğruluğu ise daha istikrarlı bir şekilde %70-80 bandında seyretmiştir. Bu durum, modelin aşırı öğrenme yapmadığını ve genelleme yeteneğini koruduğunu göstermektedir. Grafikte en dikkat çekici noktalardan biri, doğrulama doğruluğunun eğitim doğruluğundan genellikle daha yüksek seyretmesidir. Bu durum, modelin eğitim verileri üzerinde mükemmel bir uyum sağlamak yerine, genel örüntüleri öğrenmeye odaklandığını göstermektedir.

Şekil 2. CNN Modeli Doğrulama Grafiği

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Kayıp grafiği incelendiğinde, eğitim ve doğrulama kayıplarının başlangıçta çok yüksek değerlerden (eğitim kaybı 578, doğrulama kaybı 392) hızla düştüğü görülmektedir. İlk 10 epoch'ta kayıp değerlerinde dramatik bir düşüş gözlemlenirken, sonraki epoch'larda bu düşüş daha yavaş ve istikrarlı bir hal almıştır. 20. epoch'tan sonra, hem eğitim hem de doğrulama kayıpları 10-100 aralığında dalgalanmaya başlamıştır. Bu dalgalanma, modelin farklı veri örneklerine adapte olmaya çalıştığını göstermektedir. Önemli bir gözlem, eğitim ve doğrulama kayıpları arasındaki farkın genellikle küçük olmasıdır. Bu durum, modelin eğitim ve doğrulama setleri üzerinde benzer performans gösterdiğini ve aşırı öğrenme yapmadığını doğrulamaktadır. Grafikte, bazı epoch'larda doğrulama kaybının eğitim kaybından daha düşük olduğu noktalar da görülmektedir, bu da modelin genelleme yeteneğinin güçlü olduğuna işaret etmektedir.

Şekil 3. CNN Modeli Kayıp Grafiği

Genel olarak, doğruluk ve kayıp grafikleri birlikte değerlendirildiğinde, CNN modelinin eğitim sürecinin oldukça başarılı olduğu sonucuna varılabilir. Doğruluk grafiğindeki yükselen trend ve kayıp grafiğindeki düşen trend, modelin veri setindeki örüntüleri etkili bir şekilde öğrendiğini göstermektedir. Son epoch'larda doğrulama doğruluğunun %90 civarında stabilize olması ve test doğruluğunun %90.48 olarak kaydedilmesi, modelin yüksek performansını teyit etmektedir. Eğitim ve doğrulama eğrilerinin birbirine yakın seyretmesi, modelin aşırı öğrenme yapmadan genelleme yeteneğini koruduğunu göstermektedir. Test kaybının (70.78) son epoch'taki doğrulama kaybına çok yakın olması, modelin eğitim sırasında görmediği verilere de tutarlı bir şekilde yanıt verebildiğini doğrulamaktadır. Sonuç olarak, bu CNN modeli, verilen görevi başarıyla öğrenmiş ve yüksek doğrulukla gerçekleştirmiştir. Bu performans, modelin pratik uygulamalarda güvenle kullanılabileceğini ve güvenilir tahminler yapabileceğini göstermektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Yağda Çözünmüş Gaz Analizi (YGA) kapsamında klasik yöntemlerle yapılan arıza tespitlerinin doğruluk oranlarının %65-70 arasında kalmaktadır. Bu yöntemler, geçmişte yaygın bir şekilde kullanılmış olmasına rağmen, özellikle karmaşık arızaların tespiti sırasında yetersiz kalmaktadır. Klasik metotların sınırlı doğruluk oranları, arıza teşhisinde istenen güvenilirliği sağlayamamakta ve daha etkin bir çözüm arayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun aksine, yapay zeka tabanlı yöntemlerin kullanımı, arıza tespiti süreçlerinde büyük bir gelişme sağlamış ve klasik yöntemlere kıyasla önemli oranda daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmada k-NN ve Naive Bayes (NB) gibi bazı algoritmaların performanslarının oldukça düşük olduğu görülmüş; bu algoritmalar, özellikle farklı arıza türlerini ayırt etmede yetersiz kalmıştır.

Yapay zeka algoritmaları arasında XGBoost, LightGBM (LGBM) ve Convolutional Neural Network (CNN) algoritmaları, arıza tespiti süreçlerinde oldukça yüksek doğruluk oranlarına ulaşmıştır. Özellikle CNN algoritması %90.4 gibi yüksek bir doğruluk oranı ile en başarılı model olarak öne çıkmıştır. XGBoost ve LGBM ise genel olarak

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

başarılı sonuçlar verirken, özellikle belirli arıza türlerinde daha yüksek doğruluk oranlarına sahip olmuştur. XGBoost'un düşük sıcaklıklı termal arızaları %91 gibi yüksek bir doğrulukla tespit etmesi dikkat çekicidir. LGBM ise düşük sıcaklık arızalarını %100 doğruluk oranıyla başarılı bir şekilde sınıflandırmıştır. Bu sonuçlar, yapay zeka tabanlı modellerin YGA analizlerinde klasik yöntemlerden daha doğru sonuçlar üretebildiğini ve gelecekte bu modellerin daha yaygın bir şekilde kullanılabilceğini göstermektedir.

Gelecekte yapılacak çalışmalar, daha geniş veri setleri kullanarak tüm algoritmaların performansını daha ayrıntılı bir şekilde test etmeyi amaçlamaktadır. Mevcut veri setlerinin sınırlı olması, bazı algoritmaların performansını etkileyebilir ve bu nedenle daha fazla verinin dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hibrit modellerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Hibrit modeller, farklı yapay zeka algoritmalarını birleştirerek arıza tespit süreçlerini daha da iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bu sayede hem klasik yöntemlerin sağladığı avantajlar hem de yapay zeka yöntemlerinin yüksek doğruluk oranları bir arada kullanılabilir. Hibrit yaklaşımlarla arıza tespitinde doğruluk oranlarının daha da artırılması ve bu modellerin endüstride uygulanabilirliği önümüzdeki çalışmaların odak noktası olacaktır.

KAYNAKLAR

- [1] Nedjah, Nadia, et al. "Sustainable maintenance of power transformers using computational intelligence." *Sustainable Technology and Entrepreneurship* 1.1 (2022): 100001.
- [2] Hunziker, Christoph, et al. "Sustainability assessment of novel transformer technologies in distribution grid applications." *Sustainable Energy, Grids and Networks* 21 (2020): 100314.
- [3] Lesniewska, Elzbieta. "Modern methods of construction problem solving in designing various types of instrument transformers." *Energies* 15.21 (2022): 8199.
- [4] Atalar, Fatih, Aysel Ersoy, and Pawel Rozga. "Investigation of effects of different high voltage types on dielectric strength of insulating liquids." *Energies* 15.21 (2022): 8116.
- [5] Atalar, Fatih, and Ayten Kuntman. "Diagnosis of power transformers faults using fuzzy logic method." *2016 National Conference on Electrical, Electronics and Biomedical Engineering (ELECO)*. IEEE, 2016.
- [6] Bakar, Norazhar Abu, Ahmed Abu-Siada, and Syed Islam. "A review of dissolved gas analysis measurement and interpretation techniques." *IEEE Electrical Insulation Magazine* 30.3 (2014): 39-49.
- [7] Wani, Shufali Ashraf, et al. "Multiple incipient fault classification approach for enhancing the accuracy of dissolved gas analysis (DGA)." *IET Science, Measurement & Technology* 13.7 (2019): 959-967.
- [8] Faiz, Jawad, and Milad Soleimani. "Dissolved gas analysis evaluation in electric power transformers using conventional methods a review." *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation* 24.2 (2017): 1239-1248.
- [9] Syafruddin, H., and Haryoto Prasetyo Nugroho. "Dissolved gas analysis (DGA) for diagnosis of fault in oil-immersed power transformers: A case study." *2020 4rd International Conference on Electrical, Telecommunication and Computer Engineering (ELTICOM)*. IEEE, 2020.
- [10] Thango, Bonginkosi A. "Dissolved gas analysis and application of artificial intelligence technique for fault diagnosis in power transformers: a South African case study." *Energies* 15.23 (2022): 9030.
- [11] Rao, U. Mohan, et al. "Identification and application of machine learning algorithms for transformer dissolved gas analysis." *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation* 28.5 (2021): 1828-1835.
- [12] Yaqin, Elko Nurul, and Umar Khayam. "Implementation of Cognitive Artificial Intelligence for Dissolved Gas Analysis Interpretation in 150 kV Transformer." *2021 International Conference on Technology and Policy in Energy and Electric Power (ICT-PEP)*. IEEE, 2021.
- [13] El Mrabet, Zakaria, et al. "Random forest regressor-based approach for detecting fault location and duration in power systems." *Sensors* 22.2 (2022): 458.

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

- [14] Haque, Nasirul, et al. "Accurate sensing of power transformer faults from dissolved gas data using random forest classifier aided by data clustering method." *IEEE Sensors Journal* 22.6 (2022): 5902-5910.
- [15] Kherif, Omar, et al. "Accuracy improvement of power transformer faults diagnostic using KNN classifier with decision tree principle." *IEEE Access* 9 (2021): 81693-81701.
- [16] Shahbazi, N., S. Bagheri, and G. B. Gharehpetian. "Identification and classification of cross-country faults in transformers using K-NN and tree-based classifiers." *Electric Power Systems Research* 204 (2022): 107690.
- [17] Garg, Kaushiv, et al. "Identifying and Classifying Electrical Faults by Putting the XGBoost Classifier through Its Efficiency." *2024 4th International Conference on Innovative Practices in Technology and Management (ICIPTM)*. IEEE, 2024.
- [18] Suliman, Fouad, Fatih Anayi, and Michael Packianather. "Electrical faults analysis and detection in photovoltaic arrays based on machine learning classifiers." *Sustainability* 16.3 (2024): 1102.
- [19] Park, Sungwoo, et al. "Sliding window-based LightGBM model for electric load forecasting using anomaly repair." *The Journal of Supercomputing* 77 (2021): 12857-12878.
- [20] Kakkar, Sushma, et al. "Enhancing Energy Efficiency and Classification Modeling Through a Combined Approach of LightGBM and Stratified KFold Cross-Validation." *Electric Power Components and Systems* (2024): 1-19.
- [21] Fotis, Georgios, Vasiliki Vita, and Lambros Ekonomou. "Machine learning techniques for the prediction of the magnetic and electric field of electrostatic discharges." *Electronics* 11.12 (2022): 1858.
- [22] Kumari, Ch Usha, et al. "An automated detection of heart arrhythmias using machine learning technique: SVM." *Materials Today: Proceedings* 45 (2021): 1393-1398.
- [23] Fukushima, Kunihiko. "Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position." *Biological cybernetics* 36.4 (1980): 193-202.
- [24] Wang, Xizhao, Yanxia Zhao, and Farhad Pourpanah. "Recent advances in deep learning." *International Journal of Machine Learning and Cybernetics* 11 (2020): 747-750.
- [25] Enwen Li, January 14, 2019, "Dissolved gas data in transformer oil---Fault Diagnosis of Power Transformers with Membership Degree", IEEE Dataport, doi: <https://dx.doi.org/10.21227/h8g0-8z59>.